

Дискурсология и генристика

УДК 81'26

А. А. Здор © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доц. А. Н. Стебунова)

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛИРОВАНИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

В статье рассматривается явление «манипуляции» в рекламном тексте, раскрываются особенности использования и содержания вербальных и невербальных средств манипулирования. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа и изучения рекламного текста в психолингвистическом аспекте, демонстрации его как нового и быстроразвивающегося языкового явления. В ходе исследования выявлены принципы вербальных и невербальных средств манипулирования как способов построения рекламного текста, продемонстрировано их функционирование в совокупности.

Ключевые слова: манипуляция, рекламный текст, вербальное манипулирование, невербальное манипулирование.

Быстрорастущие запросы современного потребителя поставили перед торговыми компаниями задачу удерживать интерес аудитории и отвлекать ее от товаров-конкурентов. На сегодняшний день расширение ассортимента разной продукции позволяет не только выбирать наиболее интересные товары, но и сравнивать их качество, давая тем самым возможность потенциальным покупателям самостоятельно оценивать и убеждаться в основательности популярных, знакомых брендов как ведущих на мировом рынке. Выбор продукции известных производителей во многом зависит от правильно составленной и реализованной рекламы. Именно она является главным инструментом создания собственного «имени», а также выступает средством продвижения бизнеса и информирования.

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью изучения рекламы в психолингвистическом аспекте. Реклама как способ предложения и расширения товарооборота представляет ценность для ведущих компаний ввиду своей гибкости и возможности использования разных лингвистических средств, помогающих в достижении поставленных маркетинговыми компаниями задач. Ее продвижение в социальных сетях и средствах массовой информации увеличивает круг поиска, облегчает оценивание и приобретение продукции конкретного бренда из обширного списка предложенных сервисов, маркетплейсов и т. д.

Цель работы — выявление необходимости и значимости манипулирования в рекламном тексте как в способе продвижения товаров и услуг.

Задача исследования — анализ ответов анкетированных и установление влияния способов манипулирования в рекламном тексте.

Объект исследования — рекламный текст.

Предмет исследования — вербальные и невербальные способы манипулирования в рекламном тексте.

В рамках исследования нами было отобрано и проанализировано более 50 анкет. В опросе принимали участие испытуемые возрастом от 15–25 лет. Содержание анкетирования направлено на выявление личного отношения опрошиваемых к современной рекламе. Анкетированными были даны ответы на следующие вопросы: нужна ли реклама в современном обществе, какая реклама привлекает внимание больше всего (визуальная, аудиальная или текстовая), и какой видеоролик или слоган запомнился больше всего. На основании

собранных данных составлена статистика, демонстрирующая применение и работу вербальных, невербальных средств манипулирования, описанных в статье.

Основная функция рекламы — сообщение клиенту перечня услуг, товаров с акцентом на их качество и возможные преимущества от покупки. Рекламный текст и его язык в современной лингвистике представляют большой интерес для изучения, так как их влияние на современное общество в условиях усиливающихся процессов глобализации возрастает. Воздействие рекламы на современного человека имеет широкий диапазон: от стимулирования покупок до формирования образа жизни и мировоззрения. Грамотно составленный рекламный текст передает лаконичную и полезную информацию о товарах, удерживает внимание.

В рекламе содержатся не только основные сведения о продукции, но и обращение к аудитории. Одним из способов достижения коммерческих целей компании является «манипуляция».

Слово «манипулирование», или «манипуляция» ведет свое происхождение от латинского слова «manipulare», в своем первоначальном значении — ‘управлять’ (в позитивном смысле: управлять со знанием дела, оказывать помощь и т.д.) Под манипулированием в современном рекламном обществе же понимается способ **управления поведением и мышлением людей с помощью воздействия на общественное сознание.**

Развернутое определение термина «манипуляция» дает Е. Л. Доценко: «...это вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения другого к совершению определенных действий» [1, с. 210].

Исследователь В. М. Герасимов также отмечал: «Манипулирование общественным мнением — один из специальных методов социально-психологического контроля». Он считал, что важным признаком наличия манипулирования является ситуация, когда один субъект рассматривает другого как средство или помеху своей деятельности. Манипулятор превращает другого субъекта в послушное орудие, низводя его до уровня вещей, подвластных контролю и управлению.

На сегодняшний момент манипулирование является одним из главных способов влияния рекламодателем-манипулятором на потребителя в связи с обострением конкурентной борьбы компаний. Манипуляция же создает иллюзию самостоятельности принятия решения человеком, смотрящим рекламу.

Перед манипулятором стоит задача осуществить определенные коммерческие цели (а именно навязать товар компании), убедив потенциального клиента в том, что предлагаемые продукты — лучшие, и аналогов им не существует. Происходит обращение к сознанию человека, осуществляется иллюзия «правильного выбора».

Манипуляция содержит в себе различные способы и приемы подачи информации. Среди них выделяются следующие:

- *командование* (манипулятор призывает к конкретным действиям);
- *сравнение с конкурентами* (цель манипулятора — продемонстрировать свое преимущество в сравнении с другими компаниями путем противопоставления);
- *ссылка на авторитетное лицо* (данный вид манипуляции направлен на создание положительного впечатления о товаре путем демонстрации известной личности);
- *прямое решение проблемы* (манипулятор дает понять, что проблема уже решена с помощью средств, которые он предлагает потенциальному потребителю).

Вышеперечисленные способы манипулирования выражаются в различных видах построения рекламы. Для достижения поставленных задач по продвижению товаров и услуг компании прибегают к эффективному и рабочему способу удержания внимания потребителя — создают продукт, который бы не только сообщал необходимую информацию о товаре или услуге, но и «подталкивал» к принятию решения потребителя в пользу нужного бренда.

Создание ложной «свободы выбора» легко достижимо с помощью удачно выбранной в той или иной ситуации техники манипулирования. Для этого используется два основных метода воздействия — вербальный и невербальный. **Вербальный** (т. е. «словесный») метод манипулирования работает наравне с **невербальным** (т. е. «визуальным», «аудиальным», «образным»), потому как в совокупности они представляют наибольшую степень воздействия на сознание человека и помогают ему не только ознакомиться с предложениями компании, но и сформировать положительные ассоциации. В определенных случаях используется прием «*антирекламы*», нацеленный на создание негативных ассоциаций, оставляющих в памяти яркое впечатление. Оба эти способа, как показало наше исследование, работают с одинаковой эффективностью.

Лингвистическое манипулирование — варьирование целенаправленно отобранных языковых средств. Именно в рекламном обращении оно реализуется наиболее полно и имеет свой перечень манипулятивных компонентов, призванных давать волю воображению, вызывать и навязывать необходимые образы и чувства. Благодаря лингвистическому манипулированию рекламным компаниям удастся выбирать наиболее подходящие средства реализации, содержащие в своей структуре основные сведения о товаре (категория, стоимость, свойства) и компоненты эмоционального воздействия.

В рекламной сфере развиты и установлены стандартные модели воздействия рекламного сообщения на нового и постоянного потребителя. Оба вида включают в себя компоненты, нацеленные на формирование интереса к рекламируемому продукту и желания приобрести его, а также обращения действия, на которое реклама нацелена. Реклама признана эффективной при достижении конечной стадии воздействия рекламного обращения — *совершении действия* (т. е. — покупки товара). Именно характер рекламы определяет характер действия. Это — основная цель коммерческой рекламы, от которой зависит успех компании на рынке. Этапы функционирования рекламы осуществляются с помощью различных языковых приемов.

Основными средствами *вербального* манипулирования в рекламном тексте являются:

- оценочная лексика как манипулятивный компонент;
- метафора как инструмент навязывания оценки обозначаемого явления;
- заимствованные слова или авторские слова;
- микроджингл;
- рекламный слоган как элемент взаимодействия компании и клиента;
- ссылка на авторитетное мнение.

Данные вербальные средства манипулирования эффективнее работают в совокупности. Согласно проведенному исследованию, многие анкетированные лучше запоминают *слоганы* и *заимствованные или авторские слова*. Анализ анкет также показал, что одним из самых запоминающихся видов вербального манипулирования является *микроджингл* (короткое рекламное выражение или песня, например: «Пятерочка выручает», «Магнит — цена, что надо», «Кэшбэк на все»). Особой эффективностью отличаются также рекламные тексты, имеющие в своей структуре повторяющиеся слова звуковые элементы («Озон-зон-зон», «Сбермаркет еда, еда, еда, еда...»), а также повторяющиеся лексические компоненты («Распродажа на Алиэкспресс, // на Алиэкспресс // только на Алиэкспресс»).

Особую категорию составляют рекламные тексты, содержащие в себе шутки и другие элементы комического. Согласно анализу полученных данных, такая реклама привлекает внимание более **90 %** аудитории и значительно увеличивает приток новых покупателей. Ввиду быстрорастущих запросов потребителя, а в связи с этим — изменения его мировоззрения и потребностей, ссылка на авторитетное мнение показала себя как малоэффективный способ вербального манипулирования. **80 %** опрошенных на вопрос «Купили ли бы вы товар, который рекламирует ваш любимый актер?» ответили «нет», и лишь **20 %** согласились с утверждением.

К невербальным способам манипулирования относятся такие средства, как:

1. цветовые решения;
2. красочные изображения товара.

Использование невербальных способов манипулирования позволяет не только продемонстрировать товар, но и создать у клиента необходимые компании впечатления. К чувственной сфере обращаются посредством цветов. Для привлечения внимания чаще всего используется красный цвет, для реклам лекарственных средств — зеленый и белый, для рекламы декоративной косметики — розовый, фиолетовый, черный, некоторые оттенки красного. Опрашиваемым был задан вопрос о том, какую бы рекламу они сочли привлекательнее — ту, что сообщает полезную информацию, или ту, что визуально красочнее. 25 % анкетированных ответили, что они бы обратили внимание только на визуальную часть, остальные 25 % указали, что реклама должна только сообщать полезную информацию (делать акцент на вербальный элемент). Остальные 50 % процентов ответили, что наиболее интересной для них является реклама, содержащая в себе песни, танцы, небольшие постановки. Ответы 50 % опрошенных говорят о том, что вербальные и невербальные способы манипулирования могут работать эффективно не только по отдельности, но и в совокупности.

Цветовой компонент, помимо рекламных видеороликов, является важнейшим маркером компаний. Ввиду роста популярности различных маркетплейсов в сознании современного потребителя определенные сочетания цветов вызывают ассоциации с конкретным брендом, компанией и т. д. Так, интернет-магазин Wildberries использует три основных цвета: градиент синего, розового и фиолетового, Ozon — синий, белый и малиновый, «Яндекс.Маркет» — белый, желтый и черный. Присутствие ярких цветов в логотипах и рекламах данных компаний помогает выделять их среди других и делает легко узнаваемыми. Правильно подобранная цветовая гамма в рекламе побуждает потребителя к действию, мотивирует его на приобретение продукта.

Таким образом, выбор перечисленных цветов способен вызывать следующие ассоциации:

1. черный — строгость, стабильность;
2. белый — легкость, свежесть;
3. желтый — активность, хорошее настроение;
4. розовый — веселье, праздник;
5. синий — надежность, спокойствие;
6. фиолетовый — авантюризм, готовность к экспериментам.

Цветовые сочетания создают в сознании потребителя стойкую ассоциацию с брендом, что создает дополнительное преимущество ввиду быстрого запоминания названия компании, сервиса и т. д.

Для достижения поставленной цели (а конкретно — наибольшего товарооборота) реклама часто обращается и к эмоциональной стороне человеческого сознания. Зная, что необходимо целевой аудитории той или иной категории, рекламодатель создает продукт, содержащий в себе ценную информацию и откликающуюся в восприятии клиента. Информационная часть способна вызывать в сознании человека радость, удовлетворение, интерес, и вместе с этим — быть контрастно раздражающей, напористой. Реклама, несмотря на свою потенциальную эффективность, воспринимается как инструмент «оболванивания покупателя» [2, с. 21], что значительно снижает ее ценность в индустрии продаж. Однако правильно сформулированный рекламный текст способен одновременно привлекать нового покупателя и удерживать интерес постоянного.

Реклама — особый дискурс, обладающий способностью проникать в социально-культурную область и овладевать медиaprостранством, изменяя его направление и содержание, намекая, манипулируя и призывая.

Сегодня реклама воспринимается как часть повседневной жизни, а потому вопрос о необходимости ее видоизменения и повышении эффективности передачи информации с каждым годом возрастает. Меняются средства воздействия, восприятия, рекламный текст выступает не только в качестве сообщения о товарах и услугах, но и «*сложным и эффективным средством внушения стереотипов поведения, формирования нравственных ценностей*» [4, с.11]. «Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителей» [6, 2004, с.39].

Реклама создает особую действительность, резко контрастирующую с реальностью. Создавая иллюзию достижения желаемого, доступности и мгновенного результата, рекламе удается достичь своей главной цели — запомниться. «*Реклама является не только и не столько ретранслятором консьюмеристского бытия, сколько его непрерывным конструктором*» [3, с. 48].

В основе любых рекламных технологий лежит **манипулирование поведением покупателя**. Манипулирование всегда осуществляется неявно — посредством особых стилистических средств, тропов, оборотов речи и т. д. «Существует теория, согласно которой не человеческие потребности являются толчком для производства товара, а наоборот — производство продуцирует потребности» [8, с. 65]. Большой выбор новых товаров вынуждает потребителя задумываться не только о нужных ему покупках, но и желаемых, «импульсивных» (т. е. о тех, приобретение которых основывается на сиюминутном порыве, вызванном увиденным или услышанным в рекламе).

Важно, чтобы реклама умела объединять в себе *познавательный и художественный* компоненты, выделяться на фоне остальных. Сегодня концепция информативности рекламы постепенно угасает, делая акцент на визуальной и психологической составляющей. Этим объясняется возникновение так называемой «*антирекламы*», которая своим посылом заставляет потребителя говорить о ней, а в отдельных случаях — приобретать и проверять качество товаров, показанных в «плохой» рекламе.

«Слабыми местами» становятся тенденции, присущие широким массам (возникает желание купить наиболее популярный или разрекламированный продукт, который не был первоначальной целью клиента). Чтобы достичь эффекта красочности и вызвать волну интереса у конкретной аудитории, рекламодатели используют компоненты особой выразительности.

О. Г. Карасик выделял два способа воздействия на потребителя — *намеренный и побочный*. Первый подразумевает опору на авторитетный источник (в случае с рекламой — крупный известный бренд), второй — психологическое воздействие посредством особых речевых конструкций (манипуляция, убеждение). Оба типа взаимосвязаны между собой и представляют единое целое в реализации конкретного рекламного текста. «Правильный выбор рекламных средств заключается в том, чтобы отобрать именно те, которые позволят решить данную рекламную цель наиболее эффективно» [7, с. 109].

«Рекламная деятельность — это, прежде всего, обращение и взаимодействие как непосредственное, так и опосредованное, один из видов активности людей и одновременно сильнейший психологический регулятор социальных отношений между ним, источник многочисленных социальных контактов, возникающих под воздействием специфической социальной мотивации, в частности, мотивов «честолюбия», «престижа», «достижения успеха», «гордости», «соперничества», «подражания авторитетам» [5, с.14]. Именно рекламный текст способен убедить человека в его лучших качествах, подтолкнуть к их раскрытию и, тем самым, не оставить шанса выбрать товар-конкурент, так как услуга или продукт именно этого бренда могут полностью удовлетворить все потребности покупателя.

Как правило, рекламный текст имеет конкретную коммерческую задачу — **привлечение внимания**. Первостепенным для рекламы выступает обеспечение

правильной интерпретации объявления и сохранение в сознании его содержания на максимально длительное время, а также создание предрасположенности к конкретным компаниям и торговым маркам.

Используемые в рекламном сообщении стилистические средства позволяют потенциальному клиенту ознакомиться с основными характеристиками товара и создать для себя определенный образ компании, выразить свое впечатление.

Как правило, для визуальной составляющей рекламы характерны яркие изображения, привлекающие внимание фигуры, логотипы и т. д. В свою очередь для **рекламного текста** важно в лаконичной, емкой форме передать основные сведения о товаре или услуге и суметь охарактеризовать положительные стороны предлагаемой продукции, не допустив при этом логических ошибок. «Реклама сообщает вещам нечто такое, без чего «мы не были бы сами собой», — особую «теплоту». Это современное качество, которое уже отмечалось как движущий фактор «среды».

Нами выяснено, что на продвижение товаров во многом влияет уже сформированная или постепенно расширяющаяся группа лиц, потенциально заинтересованных в продукте, товаре или услуге бизнеса — **целевая аудитория**. Маркетологами, как правило, выводится возрастная статистика и данные о финансовом состоянии, согласно которым делается акцент на содержании рекламируемой продукции. Здесь — использование устоявшихся стилистических средств, категорий, характеристик. Определенная целевая аудитория **хочет услышать решение своей проблемы, убедиться в качестве товара и получить его по доступной цене**. «Потребление превращается из использования товаров для удовлетворения нужд жизнедеятельности в собственно жизнедеятельность, в процесс социального взаимодействия, становясь фактором конструирования идентичности».

Реклама апеллирует не к «ценности» предлагаемого товара как таковой, а к духовной ценности, с которой этот товар может быть связан относительно. Реклама способна превратить любой предмет в символ мечты, статуса, надежды, образа жизни.

На основании проведенного исследования мы можем сделать следующий вывод — значение манипулирования в рекламе объясняется *необходимостью создания продукта*, способного одновременно быть полезным, лаконичным, отражать преимущества компании и посредством набора целевой аудитории и закрепить свое имя на мировом рынке посредством с яркого, запоминающегося контента. Как показало исследование, манипулятивность в рекламе, несмотря на свою гибкость, способна оказывать влияние лишь на определенный процент целевой аудитории.

Таким образом, **50 %** опрошенных воспринимает рекламу как способ сообщения информации и уведомления; **35 %** подтверждает, что реклама оказывает влияние, но только в том случае, если она соответствует запросам потребителя; **10 %** отмечает, что рекламные сообщения не представляют никакого интереса для современного человека, и **5 %** отрицают наличие рекламы как эффективного способа продвижения товаров и услуг. Исследование показало, что современным потребителем не так легко манипулировать, как может казаться на первый взгляд.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — М.: ЧеРо, 1997. — 344 с. ISBN 5-88711-038-4
2. Кармин А.С. Психология рекламы. СПб: ДНК, 2004. 509 с.
3. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. М.: Смысл, 1995. 73 с.
4. Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. — СПб.: Питер, 2006. — 340 с.
5. Лебедева Л.В. Психология рекламы. Учебное пособие / Л. В. Лебедева. Тюмень. Издательство Тюменского государственного университета, 2010. 140 с.
6. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование / под ред. В.И. Максимова — Москва, 2004.

7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы //Учеб. пособие — М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000 с.230
8. Мустайоки, А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам [Текст] / А. Мустайоки. — М.: Языки славянской культуры, 2006

Поступила в редакцию 17.03.2024 г.

A. A. Zdor

VERBAL AND NON-VERBAL MEANS OF MANIPULATION IN THE ADVERTISING TEXT

The article examines the phenomenon of "manipulation" in the advertising text, reveals the features of the use and content of verbal and non-verbal means of manipulation. The relevance of this study is due to the need to analyze and study the advertising text in the psycholinguistic aspect, to demonstrate it as a new and rapidly developing linguistic phenomenon. In the course of the study, the principles of verbal and non-verbal means of manipulation as ways of constructing an advertising text were revealed, and their functioning in combination was demonstrated.

Key words: manipulation, advertising text, verbal manipulation, non-verbal manipulation.

Здор Анастасия Андреевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: anastacia.zdor@yandex.ru

Zdor Anastasia Andreevna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: anastacia.zdor@yandex.ru

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru

УДК 81'23

Инь Цзысюань © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Научн. рук — д-р филол. наук, проф. Е. В. Харченко)*

АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ВИДЕОРОЛИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ПУТЕШЕСТВИЮ В ПЕКИН)

В настоящем исследовании проводится мультимодальный анализ видеоролика, посвященного путешествию в город Пекин. Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время большое количество исследователей-лингвистов исследуют использование языка не только в рамках конкретных дискурсов, но также и влияния культуры на данный процесс. Автором приводится краткая характеристика особенностей туристического дискурса, выделяются его виды, приводятся примеры отражения визуального ряда в языковых средствах. В рамках рассматриваемого видеоролика выделены материальный, психологический, а также реляционный факторы, оказывающие влияние на его восприятие туристами, которые подробно рассмотрены на примерах. В результате установлено, что в выбранном для анализа видеоролике представлен нарратив, который отражает культурные и туристические особенности Пекина.

Ключевые слова: Китай, туризм, дискурс, мультимодальность, видеоролик, дестинации.

В настоящее время туризм представляет собой перспективную и развивающуюся стремительными темпами индустрию. Ее основу составляют принципы «производства